

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА В ХВОСТАХ ИНГИЧКИНСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Юсупов Урал Садуллаевич

заместителя министра горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, д.т.н., Ташкент, Узбекистан

Хасанов Адхам Аманкулович

Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета, доцент, заведующий кафедрой "Горное дело" E-mail: adhamhasanov122@gmail.com

Боймуродов Нажмиддин Абдукодиорович

Каршинский государственный технический университет, д.т.н., PhD, Карши, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533721>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Флотационным методом обогащаются шеелитовые руды разной вкрапленности

ABSTRACT

Ингичкинское техногенное месторождение лежалых вольфрамоносных хвостов было образовано в результате работы рудника Ингички, в частности– его обогатительных фабрик, в период с 1949-50г. до 1976г. Обогатительная фабрика введена в эксплуатацию в 01.06.1973 г. Производительность её 1765 тонн/сутки, по данным проекта института ВНИИПРО золото [3]. Метод обогащения – флотационный. На хвостах доводки установлены гравитационные столы. Для депрессии апатита в голове основной флотации применяется гексаметофосфат натрия (полифосфат). Шеелит является основным минералом вольфрамовых руд Ингичкинского месторождения. Обычными спутниками вольфрамовых минералов на месторождениях являются касситерит, висмутовый блеск, самородный висмут, халькопирит, арсенопирит, галенит и др. К вредным примесям относятся окислы марганца, кремниевая кислота, фосфор, сера, мышьяк, олово, медь, молибден и др

Ингичкинское техногенное месторождение лежалых вольфрамоносных хвостов было образовано в результате работы рудника Ингички, в частности– его обогатительных фабрик, в период с 1949-50г. до 1976г. Обогатительная фабрика введена в эксплуатацию в 01.06.1973 г. Производительность её 1765 тонн/сутки, по данным проекта института ВНИИПРО золото [3]. Метод обогащения – флотационный.

На хвостах доводки установлены гравитационные столы. Для депрессии апатита в голове основной флотации применяется гексаметофосфат натрия (полифосфат). Шеелит является основным минералом вольфрамовых руд Ингичкинского месторождения. Обычными спутниками вольфрамовых минералов на месторождениях

являются касситерит, висмутовый блеск, самородный висмут, халькопирит, арсенопирит, галенит и др. К вредным примесям относятся окислы марганца, кремниевая кислота, фосфор, сера, мышьяк, олово, медь, молибден и др.

Флотационным методом обогащаются шеелитовые руды разной вкраплённости:

- тонко вкрапленные шеелитовые руды с низким содержанием трехокси вольфрама;
- крупно вкрапленные минералы обогащают комбинированным методом, на отсадочной машине, на концентрационных столах и с использованием механических флотационных машин.

Готовая продукция обогатительной фабрики представляет собой шеелитовый концентрат марки КШ-4 для производства твёрдых сплавов [1; с.57-61].

На Ингичкинской обогатительной фабрике вольфрам обогащался в основном флотационным методом, при этом, в прошлые годы, достигалось извлечение вольфрама до 84%. Руды содержали от 16 до 30% карбонатных минералов. В технологии обогащения использовалось большое количество соды (1500 г/т), жидкого стекла (900 г/т в основном и 1100 г/т в доводочном циклах). Значительная часть этих реагентов, химически связанная с карбонатными минералами, сохранялась в лежалых хвостах, практически полностью превратив материал в непригодный для флотационного обогащения. Потери вольфрама с хвостами происходили в основном с мелкими сростками шеелита с окварцованным кальцитом, крупными веризмы шеелита и не флоотирующимися минералами - вольфрамитом и гюбнеритом [2].

Рис.1. Техногенные отходы Ингичкинской обогатительной фабрики.

В настоящее время из-за высокой себестоимости горных работ добыча руды остановлена. Единственным источником сырья могут служить только отвальные хвосты прошлых лет отработки месторождения.

НПО АО «АГМК» (бывший УзКТЖМ) была внедрена технология автоклавно – содового выщелачивания шеелитовых концентратов в непрерывном режиме.

Выводы.

Проведённый анализ хвостов Ингичкинской обогатительной фабрики показал, что техногенные минеральные образования содержат значительные количества вольфрама, преимущественно в форме шеелита, а также сопутствующих компонентов, представляющих потенциальную промышленную ценность. Эти хвосты

формировались на протяжении десятилетий флотационной переработки шеелитовых руд, сопровождавшейся использованием депрессоров и гравитационного обогащения..

Список литературы:

1. Есипенко, А. В., & Сотников, А. А. (2009). Исследования по разложению искусственного шеелита спеканием с хлоридом аммония. Записки Горного института, 181, 158–160.
2. Разыков, Б. З. (2010). Исследование и разработка технологии переработки низкосортного шеелитового промпродукта (Кандидатская диссертация, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»). Москва.
3. Туробов, Ш. Н., Боймуродов, Н. А., Хужакулов, А. М., & Султонов, Ш. А. (2025). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА АППАРАТНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА В АВТОКЛАВАХ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Universum: технические науки, 2(3 (132)), 15-20

